

Dietger Dröse und Rüdiger Koch bei der Vorbereitung einer Ausstellung; Foto: Medienzentrum d. Stadt Hanau

Dietger Dröse (*1.2.1939 †5.11.2021) Ein sehr persönlicher Nachruf

von Rüdiger Koch

Über 30 Jahre durfte ich Dietger durch unsere geliebte Papiertheater-Welt begleiten. Wir haben so viel miteinander erlebt, dass es dieses Heft füllen würde, haben unzählige Vorstellungen und Festivals gemeinsam besucht, einen Verein gegründet, eine Zeitung ins Leben gerufen, Ausstellungen und Symposien konzipiert. Dietger war Mentor und väterlicher Freund. Vielleicht ist dieser recht persönliche Nachruf für die geeigneten Leser auch ein kleiner Ausflug in die jüngere Geschichte dieser Theaterform, die Dietger für so viele Jahre entscheidend geprägt hat.

Dietger wurde am 1. Februar 1939 als Sohn des späteren Hanauer Oberbürgermeisters Herbert Dröse und seiner Frau Charlotte geboren. Er hat viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in Kiel verbracht, was uns ebenfalls verband, bevor er in Hanau seine Heimat fand. Wie schon sein Vater wurde auch er Jurist, war Partner einer Anwaltskanzlei und blieb sein ganzes Leben lang seiner Wahlheimat treu.

Bevor Dietger das Papiertheater für sich entdeckte, hatte er andere Freizeitbeschäftigungen für sich gesucht und diese im Häkeln und im Bau von Tiffany-Lampen gefunden. Wer ihn kannte, weiß, dass er auch später nicht nur sammelte, sondern auch leidenschaftlich gerne mit Papier bastelte.

Ich lernte Dietger im September 1989 auf dem 2. Preetzer Papiertheaterfestival kennen. Er war aus Hanau angereist mit seinem Freund und Mitstreiter Helmut Wurz. Beide steckten gerade in den Vorbereitungen zu ihrem Hanauer Papiertheater-Museum.

Dietger stand damals schon in regem Kontakt mit Kurt Pflüger und George Speaight in England, von denen er auch Kopien von Walter Röhlers „Beiträgen zur Geschichte des Theaterbilderbogens“ erhalten hatte, einer mehrbändigen Reihe kleiner Hefte, die Röhler in den 1950er Jahren in winziger Auflage verbreitete und die Grundlage jeder weiteren (wissenschaftlichen) Arbeit zu diesem Thema wurde.

Dietger hatte diese Hefte damals schon abgetippt, leicht erweitert, neu gebunden und tat es Walter Röhler nun gleich, indem er sie verteilte. Noch in Preetz erhielt ich von ihm die ersten zwei Bände seiner „Weißen Reihe“. Ich war glücklich. Endlich – nach über sechs Jahren, die ich mich mit dem Papiertheater beschäftigt hatte – ein Mensch, der meine Interessen nicht nur verstand, sondern sie auch vollumfänglich lebte. Er war, aus meiner Sicht, der erste Mensch, der sich über das Spielen hinaus, ernsthaft mit dem Papiertheater beschäftigte: ein Sammler, wie Dirk Rei-

mers sagen würde. Dietger hat tatsächlich nie wirklich gespielt, das war seine Sache nicht.

Nach dieser ersten Begegnung in Preetz entspann sich sogleich ein reger Briefwechsel zwischen uns.

Das Museum

Wenige Monate später – am 28. Januar 1990 – wurde das „Hanauer Papier Theater Museum“ eröffnet. Ich fuhr natürlich hin. Dietger hatte eine wunderbare Ausstellungsarchitektur erdacht, die Helmut und er mit den ihnen damals zur Verfügung stehenden Objekten füllten.

Die Ausstellung war so konzipiert, dass Proszenien aufgebaute Bühnenbilder in den Vitrinen einrahmten. Zur Ausstellung gelangten die damals verfügbaren Nachdrucke, einige Originale und vor allem von Helmut kopierte und großartig kolorierte Kopien. Alles sah wunderschön aus.

Theodor Kohlmann, der langjährige Direktor des Museums für Deutsche Volkskunde Berlin, war bei der Eröffnung ebenfalls zugegen und merkte vorsichtig an, dass es ja gar keine „richtigen“ alten und bespielten Theater gäbe. Auch Dietger beschrieb wenige Tage später in einem Brief an mich das Ganze als „Bluff“. Aber offensichtlich kamen alle mit diesem „Bluff“ bestens zurecht und rückblickend muss man festhalten, dass es sehr beeindruckend war, was die beiden geschaffen hatten.

Ein ganz wesentlicher Punkt der Museumsarbeit waren von Anfang an die Papiertheater-Vorstellungen. Zu Beginn war es die von Helmut Wurz geleitete Spielgruppe, die das Museum regelmäßig mit Leben füllte. Helmut inszenierte, seine Schüler spielten und Dietger organisierte – bald auch Gastspiele. INVISIUS (Rüdiger Koch; Anm. d. Red.) gab

Erste Veröffentlichung der Schriften Walter Röhlers, 1988

Ende 1990 mit dem *Kleinen Prinzen* das erste Gastspiel im Hanauer Museum.

Der Verein

Aus dem ersten Vorstand: Dietger Dröse (1. Vors.), Hans-Otto Bienau (Schatzmeister), Helmut Wurz (2. Vors.), Dr. Anton Merk (Direktor Schloss Philippsruhe, Beisitzer) mit Oberbürgermeister Hans Martin und Heinz Holland

Nun gab es ein lebendiges Museum. Und es begannen die Überlegungen, wie man das Ganze einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen könne. Hans-Joachim Iffländer, Helmut's damaliger Lebensgefährte, der 1999 leider viel zu früh im Alter von 55 Jahren verstarb, war hier ein großer Motor und schlug eine Vereinsgründung vor. Dietger sah zwar die Vorteile, war jedoch nie ein großer Verfechter dieser Idee.

Nach langen und sehr angeregten Diskussionen fand schließlich – über zwei Jahre nach der Eröffnung des Museums – am 17. Mai 1992 die Gründungsversammlung des „Hanauer Papiertheater Schloss Philippsruhe e.V.“ statt. Neben zwölf Gründungsmitgliedern war es wieder Helmut's Spielgruppe, die dem Verein noch am ersten Tag beitrug und ihn von Anfang an belebte.

Die Zeitung

Kurze Zeit später erschien dann auch die erste Zeitung: PapierTheater Nr. 1.

Dazu war ich Ende 1992 nach Hanau gereist, um mit Dietger im Museumscafé zu zweit die erste Redaktionssitzung abzuhalten. Dietger wollte schreiben, ich hatte die Idee einer Zeitschrift als Loseblattsammlung mit unendlich vielen Listen. Dort hätte man wunderbar Verlagslisten zusammentragen können – samt regelmäßigen Ergänzungen. Ich hatte aber nicht bedacht, dass es außer Dietger und mir ja überhaupt niemanden interessierte, die Produktion der europäischen Bilderbogenverlage vollständig zu rekonstruieren. Meine Ideen setzten wir schon in der zweiten Ausgabe nicht mehr um. Wilhelm Severin aus Preetz übernahm Gestaltung und Satz und das „Blättchen“, wie Norbert Neumann es später liebevoll nannte, wurde zu einer Zeitschrift, die Dietger produzierte und für die Dietger schrieb.

Das Symposium

Parallel dazu hatten, auf Anregung von Theodor Kohlmann, Bärbel Reißmann vom Berliner Stadtmuseum und ich begonnen, das 1. Papiertheater-Symposium in Berlin zu organisieren.

Dietger griff diesen Gedanken im Jahr danach auf und veran-

Die spätere Museums-Rotunde; Foto: Helmut Wurz

staltete 1993 auf Schloss Zeitlitzheim in Unterfranken „sein“ erstes großes Symposium. Hier war er endgültig in seinem Element angekommen - Vorträge, lange Gespräche, viele ihn umgebende Freunde und alles rund ums Papiertheater. Zeitlitzheim war in späteren Jahren immer wieder Thema und war verbunden mit den herrlichsten Erinnerungen.

Es folgten noch fünf weitere Veranstaltungen dieser Art, die Dietger in den ersten Jahren ebenfalls prägte.

Sammlung Röhler

Eines von Dietgers großen Verdiensten für das Papiertheater liegt darin, die Sammlung Röhler in Darmstadt wieder

Dietger Dröse beim Symposium in Stuttgart, 1997

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben und einen Teil seines Lebens der Aufarbeitung von Walter Röhlers (1911–1974) schriftlichem Nachlass zu widmen.

Röhler hatte testamentarisch verfügt, dass seine Sammlung der Stadt Darmstadt zufallen sollte. Stattdessen ging sie gleich nach seinem Tod als Dauerleihgabe nach Bochum, wo sie fast zwei Jahrzehnte unerschlossen im „Deutschen Institut für Puppenspiel“ aufbewahrt wurde.

Dietger kämpfte viele Jahre für eine öffentlich zugängliche „Sammlung Röhler“. Schließlich gelang es ihm, dass die Sammlung in Darmstadt, übergangsweise in die Räume eines Autohauses und im Januar 1996 dann in das „Alte Pädagog“, umziehen konnte und so eine Aufarbeitung möglich wurde. Dort wurde ich im Januar 1995 als wissenschaftlicher Mitarbeiter inthronisiert und durfte, finanziert von der Bertha Haeraeus & Kathinka Platzhoff Stiftung, in deren Beirat Dietger saß, ein gutes Jahr lang die Sammlung ordnen, umbetten und katalogisieren.

In Vorbereitung der geplanten Ausstellung fuhren wir gemeinsam viel umher. Dietger hatte immer kleine, schnittige Autos, die gefühlt kein, aber eigentlich ein abnehmbares Dach hatten. Es passte nichts rein – repräsentieren ließ sich jedoch damit trefflich.

Im Frühjahr 1996 wurden wir gemeinsam in Röhlers Wohn-

ort Mörsstadt vom Bürgermeister empfangen, und wieder einmal erlebte ich Dietger, den Anwalt, den weltgewandten Bürgermeistersohn aus der großen Stadt, total entspannt und locker im offenen Hemd, der sich für einen Bürger des Ortes interessierte und vom Bürgermeister sehr gerne, fast untertänig, empfangen wurde. Wir haben damals viel über Walter Röhler, sein Umfeld und seine Familie gelernt.

Dietger Dröse im September 1996

Für mich dann völlig überraschend, hatte Dietger den Wunsch, im September 1996 zu unserer Hochzeit nach Zingst zu kommen. Wenige Tage zuvor hatten wir vom WDR einen Beitrag über Röhler aus den 1960er Jahren auf Videocassette erhalten. Da wir beide keinen Videorecorder besaßen, luden wir uns am Polterabend kurz bei den Nachbarn ein, um den Beitrag anzusehen. Das war ein besonderer Moment, weil wir nun zum ersten Mal einen Mann sahen, den wir beide nicht persönlich kannten, mit dem wir uns aber lange beschäftigt hatten und den wir plötzlich, in breitem Hessisch sprechend, erlebten.

Die Röhler-Ausstellung

Den vorläufigen Abschluss der Beschäftigung mit Röhler bildete die Eröffnung der Ausstellung „Walter Röhler und seine Sammlung“, die am 3. November 1996 im Hanauer Museum stattfand. Und ALLE kamen:

George Speaight, Forscher und Spieler des Toy Theatre aus London, ein Zeitgenosse Röhlers, hielt die Eröffnungsrede und spielte. Zu unserem Katalog hatte er zuvor noch ein Vorwort geschrieben.

Sven-Erik Olsen vom Dansk Dukketeater Forening und Dr. Lydia Bayer, die ehemalige Direktorin des Nürnberger Spielzeugmuseums, waren als Festredner engagiert, die Hanauer Oberbürgermeisterin Margret Härtel wie auch der damalige Hanauer Kulturdezernent und große Förderer des Papiertheatermuseums Klaus Remer zeigten sich so begeistert, dass sie anregten, das „Hessische Papiertheatermuseum Hanau Darmstadt“ zu gründen. Mit dem Ende der Ausstellung im April 1997 ging dieser Idee leider erstmal wieder die Luft aus.

Die Weiße Reihe

Die Papiertheater-Ausstellung in Oldenburg im September 1998 läutete wohl den Höhepunkt von Dietgers Wirken ein. Das Ausstellungskonzept und der Katalog der Kuratorin, Dr. Doris Weiler-Streichsbier, beruhten auffällig komplett auf Dietgers Recherchen und seinen Publikationen.

Auf der Mitgliederversammlung am 28.2.1999 trat Dietger dann als 1. Vorsitzender zurück und übergab den Staffelnstab an Christian Reuter. Die Zeitung übernahm Norbert Neumann. 2005 verließ Dietger mit seiner Sammlung, nach einer Reihe von Auseinandersetzungen, leider endgültig das Hanauer Museum.

Dietger Dröse, Christian Reuter

Fortan widmete er sich der wissenschaftlichen Arbeit und damit seiner „Weißen Reihe des Papiertheaters“. Er hat-

te nun kein Medium mehr, gab aber später auch seinen Newsletter „Aufgeschnappt“ heraus, der Informationen des Sammlers, Hinweise zu aktuellen Vorstellungen und Festivals, Berichte, Historisches, Verkaufsangebote und Hinweise auf Auktionen umfasste. Dabei war Dietger immer ein Mensch der Sprache. Seine Texte sind eine direkte Umsetzung seines gesprochenen Wortes. Wer seine Texte liest, weiß, dass er über Tippfehler, Zahlen- und Buchstabenfehler hinwegsehen muss.

Dietger hat das Papiertheater in Deutschland über mehrere Jahrzehnte geprägt wie kein Zweiter. Und seine unermüdete wissenschaftliche Arbeit ist sicher eine Grundlage dafür, dass es in diesem Jahr zum „immateriellen Kulturerbe“ erklärt werden konnte.

Er war ein warmherziger und liebevoller Freund, ein wunderbarer Gesprächspartner, ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand bis ins hohe Alter. Es ließ sich herrlich mit ihm diskutieren. Dietgers Briefverkehr füllt Bände und auch später als E-Mail-Schreiber war er hervorragend vernetzt und fand auch im fortgeschrittenen Alter noch viele neue Freunde, darunter Sieglinde Haase sowie Penny und Ludwig Peil, deren Ausstellungs- und Festivalprojekte er großzügig unterstützte.

Am Freitag, dem 5. November, ist Dietger im Kreise seiner Lieben in seinem – vielen von uns bekannten – Hanauer Haus verstorben. Alexander Spemann schrieb, als ich den Vereins-Vorstand übers Handy informiert hatte, in die Gruppe: „Schön, dass ich ihn noch kennenlernen durfte.“

Ich möchte sagen: *Es ist wundervoll, ihn gekannt zu haben.*

Die Teilnehmer des Symposiums in Stuttgart, 1977 (Dietger Dröse v.l. mit Katze)
Zeichnung: Peter Peasgood

PapierTheater Symposium 21-3-97/23-3-97
Wilhelmshaus - Stuttgart

Peter Peasgood
26 Central Avenue
Stoneygate
LEICESTER LE2 7
U.K.